

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894651>

Суяров Акрам Мусаевич

Самаркандский государственный университет,

Суярова Комила Самандаровна

г.Самарканд 24-я общеобразовательная средняя школа учитель начальных

Аннотация.

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся. Совместными усилиями работников сферы образования создается новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.

Ключевые слова.

мультимедийные технологии, информационная база учебного процесса, интерактивный интерфейс, демонстрация визуальных материалов, мультимедийное оборудование, электронные системы обучения.

Сегодня особое внимание уделяется эффективному использованию современных компьютерных и информационных технологий в образовательных учреждениях, в том числе в начальном образовании, как и во всех областях..

В системе начального образования использование современных средств информационных технологий, особенно мультимедийных учебных курсов в электронной форме, более эффективно в получении учащимися знаний и умений, исходя из требований времени.

Основные педагогические и психологические цели использования мультимедийных технологий в системе образования состоят в следующем[2]:

□ развивать у студентов навыки мыслительного мышления и воображения, готовить их к самостоятельной работе в условиях современного информационного общества, то есть принимать самостоятельные решения при осуществлении сложного процесса, учить выражать свои мысли и мнения, формировать исследовательскую деятельность;

- выполнение всех социальных требований в современном информационном обществе;
- ускорение процессов обучения во всех образовательных системах;
- повысить совершенство, продуктивность, качество и эффективность сферы образования при внедрении возможностей информационных и коммуникационных технологий;
- активизация самостоятельного воображения обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- углубление междисциплинарных связей при использовании информационно-коммуникационных технологий;
- внедрение дистанционной образовательной системы на основе использования сетевых технологий.

Необходимо использовать разные методы и технологии обучения при организации учебного процесса на основе мультимедийных средств. Для этого необходимо организовать практическую деятельность студентов в аудиториях, компьютерных классах, учебных кабинетах, методических кабинетах, библиотеках.

Все мультимедийные средства, создаваемые для системы начального образования, должны быть практичными и испытанными, но также иметь свои особенности.

Характеристики мультимедийных средств в системе начального образования зависят от формы и внешнего вида учебных материалов, используемых для формирования знаний и умений [1]. Они должны быть ориентированы не только на процесс решения примеров и задач, выполнения практических и лабораторных занятий, но и на формирование профессиональных знаний, умений и навыков учащихся на протяжении всего образовательного процесса.

Такие мультимедийные средства состоят из математических формул и систем доказательства теорем, сложных теоретических материалов для самостоятельного изучения. Это свидетельствует о необходимости создания электронных учебных пособий на основе традиционной печати, дополняющих интерактивные лекционные мультимедийные курсы и демонстрационные материалы.

Интерактивные мультимедийные лекции позволяют интегрировать различную информацию – текстовую, статическую и динамическую графику, видео- и аудиозаписи. Учит ученика быть более активным и внимательным в

процессе обучения, так как информация подается на основе соответствующих реакций на те или иные двигательные действия.

Использование мультимедийных образовательных курсов позволяет создавать качественные видеозаписи лекционных выступлений, компьютерных лабораторных работ и практик, смоделированные анимированные модели педагогических процессов, которые могут продемонстрировать эффективность и достоверность происходящих процессов.

При создании мультимедийных курсов в системе начального образования одно из важных мест занимает один из основных дидактических вопросов данной области - общие методы моделирования обучения и воздействия на объекты воображения.

Мультимедийные учебные курсы во многом отличаются от предыдущих традиционных учебных пособий. Помимо прочего, рекомендация учебных материалов учащимся осуществляется посредством мультимедиа: графика, анимация, видео, голосовые и звуковые действия, реальные события и многие другие элементы, такие как моделирование событий.

Это будет иметь важное значение в формировании и совершенствовании знаний и умений учащихся относительно изучаемых ими процессов.

Одна из основных особенностей мультимедийных учебных курсов в системе начального образования определяется определенными тонкостями изучения данного предмета, которые в свою очередь требуют большого количества наглядных материалов, так как без их участия многообразие живого мира, необходимость построить его, продукт биологических, химических и физических процессов, механизм деления и развития не может быть полностью продемонстрирован.

Проблема обеспечения системы начального образования наглядными пособиями может быть решена в определенном случае средствами мультимедиа. В мультимедийных образовательных курсах наглядные пособия, дополняющие учебные материалы и повышающие уровень их усвоения, могут быть описаны с помощью слайдов, видеофильмов и других подобных наглядно-теоретических материалов, состоящих из отдельных наглядных таблиц, графических схем, рисунков и т. д. [3].

Использование видеолекций, анимационных моделей, компьютерных лабораторных занятий в организации системы начального образования на основе мультимедийных учебных курсов эффективно, так как позволяет

частично или полностью компенсировать недостатки природных объектов и наглядных пособий. Это дает следующие преимущества:

- учащиеся наблюдают за процессами, которые невозможно увидеть непосредственно с помощью программных средств, т. е. осуществляется визуальный контроль;
- учебные материалы усваиваются глубже и качественнее;
- экономится время;
- полученные знания используются на практике и надолго сохраняют-ся в памяти учащихся.
- занятия организованы на основе красивых образовательных выставок, и есть возможность пообщаться со студентами.

Основными учебно-методическими и программными средствами обучения системе начального образования на основе компьютерных технологий и мультимедийных учебных курсов являются мультимедийные учебные пособия с использованием гипертекстовых, видео- и аудиоприложений, анимации, большого количества презентационных материалов.

В системе начального образования основное внимание должно уделяться качеству образования. Одним из основных способов сделать это является создание современных мультимедийных учебных курсов, обеспечение интерактивного взаимодействия преподавателя и ученика, привлечение высококвалифицированных кадров к разработке учебных курсов и учебников.

Локальный компьютер и Интернет открывают широкие возможности для создания и использования мультимедийных учебных курсов. Размещение мультимедийных учебных курсов на всей компьютерной сети дюны обеспечивает прямой доступ к ним при использовании в учебном процессе, что создает возможности для обучающихся находить, искать информацию и формировать и расширять учебную деятельность.

При создании мультимедийных средств в первую очередь необходимо обратить внимание на интерактивные компоненты, создаваемые с помощью различных программных средств. При подготовке основных элементов мультимедийных средств используются различные современные специальные программные средства, например, Adobe Photoshop – при подготовке растровых изображений, CorelDraw – при подготовке графики и картинок, SoundForge – звук и обработка звука, Adobe Premier – обработка

видеоизображения, Macromedia Flash MX – анимационные ролики При создании используется Macromedia Authorware для объединения всех компонентов в единое целое и оформления в исполняемый exe-файл [3].

Как известно, информационные технологии всегда были неотъемлемой частью образовательных процессов. В то же время процесс подготовки квалифицированных специалистов также является информационным процессом.

Только после появления современных компьютерных технологий роль и место информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе существенно изменились.

На основе использования средств мультимедийных технологий в системе начального образования учащиеся получают следующие:

- чтение и обучение с использованием нетрадиционных источников;
- повысить эффективность и продуктивность самостоятельной работы;
- расширение сфер деятельности и создание новых возможностей;
- проявлять творческие способности;
- быть в курсе происходящих событий, событий и новостей и использовать их в рабочей деятельности.

В заключение следует отметить, что в процессе начального образования для того, чтобы педагоги, обучающие учащихся по различным предметам, могли использовать современные средства информационных технологий, необходимо, в первую очередь, повышать и укреплять свои знания и умения в этой области, то есть для обеспечения технической поддержки системы начального образования, для использования Интернета эффективный результат может быть достигнут путем полного использования его возможностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. Захарова. - М.: Академия, 2003. - 188 с.

2. Новиков, С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П. Новиков // Педагогика. - 2003. - № 9. - С. 32 - 38.
3. Смолянинова, О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика и образование. - 2002. - № 2. - С. 48 - 54.